

ЭОЖ 7.01

МРНТИ 18.07.03

АРТ-ТЕХНИКА АРҚЫЛЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАЛҒАМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

АЙДАРХАНОВА СҰЛУШАШ ТЕМІРХАНҚЫЗЫ

Кәсіби-шығармашылық факультетінің 1- курс магистранты
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Ғылыми жетекші – п.ғ.к., доцент **Ә. САҒЫМБАЕВ**
Ақтөбе, Қазақстан

***Аннотация:** Мақалада білім алушылардың эстетикалық талғамын дамытуда бейнелеу өнері пәнінің маңызы және арт-техникаларды қолдану негіздері зерделенеді. Эстетикалық талғам тұлғаның рухани мәдениетінің маңызды бір бөлігі ретінде қарастырылып, сол арқылы шығармашылықты қалыптастырудың маңыздылығы сипатталады. Отандық және шетелдік ғалымдардың зерттеу жұмыстары мен еңбектері негізінде бейнелеу өнерін оқытуда арт-техниканы жүйелі енгізудің тиімділігі қарастырылады. Эстетикалық тәрбие мен көркем шығармашылықтың өзара байланысы зерттеушілердің басты назарында. Арт-техника білім алушылардың белсенділігін арттырумен қатар, олардың сұлулыққа деген құндылықтың қатынасын орнатады. Мектепте дәстүрлі сурет салу тәсілдері көбіне техникалық машықтарға бағытталса, арт-техникалар шығармашылық ізденісті ынталандырады, оқушыларға көркемдік шешім қабылдауға және өз ойын бейнелеуге мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижесі бойынша, бейнелеу өнері сабағында арт-техникаларды жүйелі пайдалану білім алушылардың түстерді үйлестіру, пропорция сезіну және композициялық тепе-теңдік сақтаудағы шеберлігін арттырады.*

***Кілттік сөздер:** эстетика, арт-техника, бейнелеу өнері, тәрбие, мәдениет, шығармашылық, цифрлық өнер*

Бейнелеу өнері пәні – білім алушылардың қоршаған ортаны көркемдік тұрғыда қабылдауын, сұлулықты тану мен бағалау қабілетін қалыптастыратын ерекше білім саласы. Бұл пән арқылы білім алушы әлемге тек ақылмен емес, жүрекпен қарайды. Эстетикалық талғам – адамның рухани мәдениетінің негізін құрайтын, сұлулықты сезіну мен бағалауға мүмкіндік беретін тұлғалық қасиет. Ол білім алушының ішкі дүниесін байытып, шығармашылық ойлауын жетілдіреді. Білім алушылар тұлғалық, эстетикалық, шығармашылық қабілеттерін айқын дамыту кезеңінде болады. Бұл кезеңде эстетикалық қабылдау, көркемдік шығармашылық іздену, материалдармен әртүрлі әдістер арқылы өз ойын көрсету мүмкіндіктері артады. Бейнелеу өнері сабақтары сол мүмкіндіктерді пайдаланатын, эстетикалық талғамды (яғни, “сұлулықты” тану, бағалау және оған ұмтылу) дамытуға бағытталған ең маңызды салалардың бірі. Білім алушылардың көркемдік қабылдауы мен эмоциялық сезімталдығы белсенді дамиды кезеңде эстетикалық талғамды жүйелі қалыптастыру аса маңызды. Дегенмен дәстүрлі сурет салу тәсілдері көбіне техникалық машықтарға бағытталып, білім алушылардың жеке шығармашылық ізденісін шектеп жатады. Осы тұста көркемдік үдеріске арт-техниканы енгізу оқыту процесін жаңа сапалық деңгейге көтереді.

Арт-техника – бейнелеу өнерінің заманауи бағыттарын біріктіретін шығармашылық құрал. Коллаж, мозаика, батик, микс-медиа, аппликация, цифрлық арт сияқты әдістер білім алушыларға өз ойын еркін бейнелеуге, бейнелеу материалдарымен тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Мұндай тәсілдер білім алушыны көркемдік әрекетке тарта отырып, оның эстетикалық сезімін, түстер мен пішіндер үйлесімін сезінуін, композициялық ойлау қабілетін дамытады. Эстетикалық тәрбие мен көркем шығармашылықтың өзара байланысы көптеген

зерттеушілердің назарында болды. Ұ.Ә.Сапарбаева бейнелеу өнері шығармалары арқылы оқушылардың эстетикалық талғамын қалыптастыру жолдарын зерттеген болса [1], Т.М. Қожағұлов кәсіби суретшілердің туындылары негізінде оқушылардың көркемдік қабылдауын арттыруға назар аударды [2]. А.Қ.Әбді мен А.М.Ермаханбетова сабақтан тыс көркем шығармашылық жұмыстар арқылы білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту әдістерін сипаттаған [3].

А.А.Сагимбаев, А.М.Тышқанбай, С.Ж.Бодиков, Е.М.Темиргалиевтердің зерттеу жұмыстарында білім алушылардың шығармашылық ойлауын қалыптастыру тәжірибесін талданса [4], Қ.О. Жеделов мен А.Қ. Әбдіразақтардың еңбегінде арт-педагогика технологияларын қолданудың ерекшеліктерін көрсеткен [5]. Халықаралық тәжірибеден Ying Wangтың зерттеуі мәдени және эмоциялық арт-техникаларды қолдану арқылы оқушылардың эстетикалық дамуына ықпал ету мүмкіндіктерін зерттеген [6]. Сонымен қатар, J. Zhang, X. Du, X. Zhang, X. Bai Қытайдағы 9–22 жас аралығындағы білім алушылардың визуалды-эстетикалық сезімталдығын зерттеп, көркем білім берудің эстетикалық сезімталдықты арттыратынын дәлелдеді [7]. Осы зерттеулер ортаңғы сынып білім алушыларының эстетикалық талғамын қалыптастыру мәселесін тереңірек түсінуге ғылыми негіз береді.

Арт-техникаларды бейнелеу үдерісіне енгізу тек оқыту әдістемесін түрлендіру емес, сонымен қатар білім алушылардың сұлулыққа деген қарым-қатынасын жаңаша қалыптастыру жолы болып табылады. Сондықтан білім алушылардың эстетикалық талғамын дамытуда арт-техниканы пайдалану мәселесін ғылыми тұрғыда зерделеу — көркем білім берудің мазмұнын байытатын өзекті бағыттардың бірі. Алайда мектеп тәжірибесінде арт-техникаларды жүйелі түрде қолдану арқылы эстетикалық талғамды дамыту мәселесі жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Бұл бағытта педагогикалық тұрғыдан талдау жасау мен тиімді әдістемелік үлгілер ұсыну қажеттілігі туындайды.

Эстетикалық талғам – тұлғаның рухани дамуының ажырамас бөлігі. Ол адам санасында сұлулықты қабылдау, бағалау және өз әрекетінде оны бейнелеу қабілетін білдіреді. Психологиялық және педагогикалық тұрғыдан алғанда, эстетикалық талғамның қалыптасуы көркем қабылдау, эмоционалдық сезім және шығармашылық белсенділік үдерістерін біріктіреді. Ұ.Ә.Сапарбаева зерттеуінде бейнелеу өнері сабақтарында білім алушылардың эстетикалық талғамын қалыптастырудың тиімді жолы ретінде көркем туындыны эмоционалды талдау мен шығармашылық тапсырмаларды үйлестіруді ұсынады [1]. Оның пікірінше, білім алушы сұлулықты тек көру арқылы емес, оны қайта жасап, бейнелеу арқылы терең түсінеді. Эстетикалық дамудың бұл бағытын Т.М.Қожағұлов жалғастырып, кәсіби суретшілердің шығармаларын талдау арқылы білім алушылардың көркемдік талғамын арттыру әдістемесін көрсетеді [2]. Автордың пікірінше, көркем туындыдағы стильдік, композициялық және колористикалық шешімдерді талдау арқылы оқушылардың өз еңбегіне эстетикалық тұрғыдан қарау қабілеті дамиды. Мұндай тәсіл арт-техникаларды қолдануға да негіз бола алады, себебі ол білім алушыны дайын үлгіден гөрі жеке сезімдік қабылдауына сүйенуге итермелейді. Эстетикалық тәрбиенің ғылыми негізін талдай отырып, зерттеушілер эстетикалық қабылдаудың дамуында эмоциялық әсер мен бейнелі ойлаудың маңызын ерекше атап өтеді. Демек, ортаңғы сыныптарда бұл қасиеттерді арт-техникалар арқылы дамыту — эстетикалық мәдениетті қалыптастырудың заманауи жолы болып табылады.

Арт-техникалар – көркемдік білім беру процесіндегі инновациялық тәсілдердің бірі. Олардың ерекшелігі – экспериментке, материалмен еркін жұмыс істеуге және өзіндік стиль қалыптастыруға мүмкіндік беруінде. Қ.О. Жеделов мен А.Қ. Әбдіразақ арт-педагогика технологияларының оқу процесіне енгізілуі оқушыны шығармашылық дербестікке және эмоционалдық ашылуға бағыттайтынын дәлелдейді [5]. Мұнда әр түрлі материалдар мен әдістерді (мозаика, коллаж, монотипия, микс-медиа, цифрлық арт және т.б.) біріктіре отырып, оқушы өз ойын көркем формада еркін жеткізеді. А.Қ. Әбді мен А.М. Ермаханбетова сабақтан тыс шығармашылық іс-шаралар арқылы білім алушы бейнелеу қабілетін дамыту тәжірибесін ұсынды [3]. Олар арт-техникаларды мектеп шеңберінен тыс қолдану, мысалы, шеберлік

сағаттары, көрме-жобалар, арт-студиялар арқылы ұйымдастырудың тиімділігін көрсетті. Бұл тәсілдер білім алушылардың бейнелеу өнеріне қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың эстетикалық құндылықтарға деген қатынасын да қалыптастырады.

А.А.Сагимбаев, А.М.Тышқанбай, С.Ж.Бодиков, Е.М.Темиргалиев шығармашылық ойлауды дамытудың психологиялық тетіктерін талдап, арнайы визуалды тапсырмалардың білім алушылардың аналитикалық және эстетикалық қабылдауын күшейтетінін көрсетті [4]. Авторлар оқыту процесінде визуалды және сезімдік тәжірибені біріктірудің тиімділігін атап өтеді.

Осы зерттеулерге сүйене отырып, арт-техникаларды қолдану – тек әдістемелік жаңалық емес, ол білім алушының эмоционалды, интеллектуалды және эстетикалық қабілеттерін тұтас дамытатын интеграциялық технология ретінде қарастырылады.

Арт-техникаларды қолданудың тәжірибелік тиімділігін көрсететін зерттеулер соңғы жылдары белсенді жүргізілуде. Мысалы, Wang Ying еңбегінде мәдени және эмоциялық тұрғыдан релевантты арт-терапиялық әдістер білім алушылардың ішкі сезімдерін, эмпатиясын және эстетикалық қабылдауын дамытуда тиімді екені көрсетілген [6]. Бұл әдістер шығармашылық үдерісті тек көркемдік жаттығу емес, тұлғалық өзін-өзі тану мен эмоциялық мәдениеттің құралы ретінде қарастырады. Цзюй Чжан Қытайдағы 9–22 жас аралығындағы студенттердің визуалды эстетикалық сезімталдығын зерттеп, көркем білім берудің эстетикалық сезімталдықты арттыратынын дәлелдеді [7]. Зерттеуде визуалды эстетикалық сезімталдық жас ерекшеліктеріне байланысты өсетінін, сондай-ақ, өнерге баулу мен арнайы оқу процесі арқылы бұл қабілетті арттыруға болатынын көрсетті.

Осы зерттеулерді талдау арқылы, ортаңғы сынып білім алушыларының эстетикалық талғамын дамытуда жас ерекшеліктерін ескере отырып, арт-техникаларды жүйелі қолдану тиімді әдіс болып табылатынын айтуға болады. Мектепте дәстүрлі сурет салу тәсілдері көбіне техникалық машықтарға бағытталса, арт-техникалар шығармашылық ізденісті ынталандырады, білім алушыларға көркемдік шешім қабылдауға және өз ойын бейнелеуге мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижесі бойынша, бейнелеу өнері сабағында арт-техникаларды жүйелі пайдалану білім алушылардың түстерді үйлестіру, пропорция сезіну және композициялық тепе-теңдік сақтаудағы шеберлігін арттырады. Бұл халықаралық зерттеулер отандық тәжірибемен ұштасқанда, эстетикалық талғамды қалыптастырудың жаңа бағыттарын айқындайды. Қазақстандық зерттеушілер (Сапарбаева, Қожағұлов, Әбді, Ермаханбетова, Сагимбаев, Жеделов) арт-техникаларды білім беру жүйесіне енгізу арқылы ұлттық және заманауи өнерді біріктірудің маңызын атап өтеді. Бұл бағыт білім алушылардың дүниетанымын кеңейтіп, ұлттық мәдениетті сұлулық тұрғысынан қабылдауына мүмкіндік береді. Осылайша, арт-техникаларды жүйелі қолдану эстетикалық талғамды дамытудың үш маңызды қырын қамтамасыз етеді:

1. Көркемдік тәжірибе – материалдармен жұмыс арқылы сезімдік және кеңістік қабылдаудың дамуы;

2. Эмоциялық тәжірибе – түстер, формалар және композиция арқылы ішкі әлемін білдіру;

3. Мәдени тәжірибе – ұлттық және әлемдік өнердің байланысын тану.

Ортаңғы сынып білім алушыларының эстетикалық талғамын қалыптастыру — тұлғаның рухани мәдениетін дамытудағы маңызды бағыттардың бірі. Бейнелеу өнері сабақтарында арт-техникаларды қолдану білім алушыларды шығармашылыққа баулып қана қоймай, олардың сұлулықты тану, бағалау және өмірде қолдану қабілетін арттырады. Талдау нәтижелері көрсеткендей, арт-техникалар оқушылардың шығармашылық белсенділігін, визуалды қабылдауын және эмоционалды жауапкершілігін дамытады. Отандық және шетелдік зерттеулер бұл тәсілдің тиімділігін дәлелдейді: ол білім алушыларды өнерді қабылдаушыдан оны жасаушы деңгейіне көтереді. Сондықтан арт-техникаларды оқу-тәрбие процесінде жүйелі қолдану – эстетикалық тәрбиенің мазмұнын жаңғыртудың және көркем білім беруді жаңа деңгейге көтерудің басты шарты. Мұндай тәсіл оқушының тек сурет салу шеберлігін емес, ең

бастысы – сұлулықты сезіну мен бағалауға деген ішкі қажеттілігін қалыптастырады. Ортаңғы сынып білім алушыларының эстетикалық талғамын дамытуда бейнелеу өнері сабақтары маңызды рөл атқарады.

Арт-техникаларды қолдану білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытып қана қоймай, эстетикалық сезімталдықтарын да арттырады. Пайдаланылған зерттеулер бойынша, кәсіби туындылар мен заманауи арт-техникалар эстетикалық қабылдауды жетілдіруде тиімді құрал болып табылады. Сонымен қатар, визуалды эстетикалық сезімталдық жас ерекшеліктеріне байланысты өзгертінін ескере отырып, сабақтар мен жобаларды ұйымдастыру кезінде әр жас кезеңіне лайықты әдіс-тәсілдерді қолдану маңызды. Арт-техникаларды жүйелі пайдалану оқушылардың эстетикалық талғамын дамытуға мүмкіндік береді, бұл олардың шығармашылық ойлау қабілетін арттырады және эстетикалық тәрбиені толықтырады. Дегенмен, қазіргі уақытта нақты арт-техникаларды қолдану тәжірибесі мен олардың эстетикалық талғамға әсері жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Сондықтан бұл бағыттағы педагогикалық зерттеулерді жалғастыру, тиімді әдіс-тәсілдерді анықтау және мектеп тәжірибесіне енгізу өзекті болып қала береді.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Сапарбаева, Ұ.Ә. (2013). Бейнелеу өнері шығармалары арқылы оқушыларға эстетикалық тәрбие беру жолдары. *Сырдария университеті, Қазақстан*.
2. Қожағұлов, Т.М. (2020). Қазақстан кәсіби суретшілерінің көркем туындылары негізінде оқушылардың талғамын қалыптастыру. *Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы*, №3(64).
3. Әбді, А.Қ., & Ермаханбетова, А.М. (2021). Жалпы орта мектептерде сабақтан тыс жұмыстар арқылы оқушылардың көркем шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру әдіс-тәсілдері. *Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы*, №4(69).
4. Сагимбаев, А.А., Тышқанбай, А.М., Бодиков, С.Ж., Темиргалиев, Е.М. (2021). О формировании творческого мышления. *Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование»*, №4(69).
5. Жеделов, Қ.О., & Әбдіразақ, А.Қ. (2019). Көркем білім беруде арт-педагогика технологиясын қолданудың ерекшеліктері. *Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы*, №1(58).
6. Wang, Y. (2022). Ink Talks: Processing Compassion Fatigue through Culturally Relevant Arts-Making. *Creative Arts in Education and Therapy*, 8(2), 158–172. <https://doi.org/10.15212/CAET/2022/8/18>
7. Zhang, J., Du, X., Zhang, X., Bai, X. (2023). Development of visual-aesthetic sensitivity in students in China. *Frontiers in Psychology*, 14, 11492. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10011492/>